

Resenha do artigo:

The Dynamic infrastructure of mind – a Hypothesis and some of its applications

Junior, J. E. K., Filho, R. I. (2008). First steps toward a cognitive architecture based on adaptive automata. In Proc. Workshop on Modelling Adaptive and Cognitive Systems (ADAPCOG) (pp. 1-11)

A metáfora computacional utilizada para modelar a mente humana, pressupõe a existência de uma lista mínima de agrupamentos de categorias de operações responsáveis por realizar os processamentos necessários ao funcionamento da mente (Singer, 2009). Para explicar esse processamento geral da mente, a autora propõe um modelo denominado DIM – Dynamic infrastructure of mind. Segundo essa autora, tais agrupamentos são compostos por categorias de operações fundamentais, que podem ser especificamente voltadas para a educação. Segundo ela, tais categorias de operações contém componentes denominados inner operations, que são auto-desenvolvidas nas interações da mente com o ambiente.

Esse artigo aborda os seguintes tópicos: 1.Os modelos que explicam aprendizagem humana necessitam além de explicar como se dá o processo de aprendizagem devem estimulá-la. 2.A arquitetura da mente baseada num conjunto de categorias operacionais. 3.A aprendizagem humana de conteúdos específicos nunca foi abordada à luz da Psicologia evolucionária. 4.Pontos em aberto que permeiam essa discussão: a.Tabula rasa versus teoria de habilidades mentais inatas; b.Busca por estruturas universais da mente; c.Arquitetura geral ou modular; d.A raiz dos processos de aprendizagem localizada nas operações de categorização; 5.Busca na literatura por pesquisas empíricas passíveis de serem analisadas em outra abordagem teórica a fim de verificar se há o surgimento de características innatas para aprendizagem de conceitos específicos;

Com base nos resultados das pesquisas revisitadas, a autora propõe a DIN e apresenta contribuições para a criação de uma metodologia de ensino de conceitos específicos beneficiada com seus achados. Com esse plano, a autora busca provar que na raiz dos processos de categorização encontram-se estruturas inatas(agregados de categorias de operações), que inicialmente de uso geral, poderiam, frente ao ambiente, se especializarem para domínios específicos.

Na linha de propor um modelo da mente humana como uma metáfora computacional, com vistas especificamente a criação de criaturas que apresentam comportamento adaptativo, Kogler e Inojosa (2008) propõe que a arquitetura da mente baseada em um autômato adaptativo. Tal aproximação, caso seja adequada, favorecerá a construção de máquinas

que usam o princípio da cognição para atingir seus objetivos. Em sua proposta, os autores utilizam tal arquitetura em uma criatura, que possui um sensor e um atuador e está imerso em um ambiente. O módulo sensor permite a criatura receber as entradas do ambiente e o módulo atuador possibilita que ela se mova sobre a superfície. Uma máquina de estados finitos recebia os resultados da entrada do seu módulo de percepção e, a partir disso, ela produzia uma saída para ativar um atuador que proporcionava movimento para a criatura. Nesse trabalho, os autores repousam seu olhar sobre o comportamento da criatura, a fim de verificar se o módulo adaptativo modelado, segundo uma máquina de estados finitos adaptativa, estava dando conta de proporcionar à criatura o adequado comportamento frente aos problemas encontrado no ambiente.

Segundo (Singer, 2009), as entradas do sistema cognitivo não são de domínios específicos ou de conhecimentos específicos, mas de operações específicas; entretanto, capazes de, no futuro, se especializarem para tornarem-se de conhecimentos específicos na experiência com o ambiente. Para demonstrar tanto a existência das inner operations quanto o seu caráter inato podendo, por conseguinte, serem inseridas na arquitetura da mente sobe a perspectiva evolucionária, a autora fez uma revisão da literatura, com o intuito de, à luz dessas considerações, dar uma nova interpretação para dados de pesquisas anteriores cujo foco de análise eram as operações de categorização feitas por crianças. Ela fez a hipótese inicial de que, se essas inner operations aparecerem em crianças em tenra idade, elas seriam inatas, ou seriam fruto de operações inatas capazes de favorecer a interação entre o cérebro e o ambiente.

A autora repousa seu olhar em categorias de operações que, se encontradas em crianças de tenra idade, seriam inatas, e capazes de se modificarem, se transformando em operações de conhecimentos específicos. Segundo ela, a abordagem evolucionária da arquitetura da mente nunca direcionou seu olhar para buscar operações, módulos ou partes da arquitetura, que fossem potencialmente utilizados na educação de crianças. Logo, ela propôs esse estudo para direcionar o foco da análise da aprendizagem humana, considerando a existência de estruturas inatas adaptativas, que seriam as inner operations. Sendo assim, ela defende que, caso exista de fato uma lista de operações adaptativas e inatas para alguns conhecimentos, então as metodologias explicativas dos processos de aprendizagem poderiam receber tais informações como insumos para serem usados em estudos sobre aprendizagem e para oferecer um método prático voltado para favorecer e estimular a aprendizagem de conceitos. Nesse ponto, ela defende que a escolha de uma boa teoria explicativa de processos de aprendizagem deveria verificar se tal teoria é capaz de estimular a aprendizagem, caso isso ocorra, ela seria uma boa teoria explicativa.

Três discussões permeiam a busca pela existência de tais estruturas inatas relacionadas a aprendizagem de conceitos específicos: (1) a primeira é o debate sobre a hipótese da tabula rasa e da habilidade mental inata; ou seja, a criança nasce com uma mente vazia, que aos poucos vai sendo preenchida com informações resultantes da interação com o ambiente. Ou, por outro lado, existiria uma predisposição para o desenvolvimento de algumas estruturas, dado que já haveria informações cadastradas em nosso código genético, voltadas para favorecer o desenvolvimento de habilidades mentais (2) a segunda é a busca por uma estrutura universal da mente, muitas teorias explicam partes da mente, a teoria evolucionária unida à ciência cognitiva acrescidas de novas informações advindas de pesquisas na área da Psicologia evolucionária contribuiria para oferecer um modelo mais

geral para definir uma estrutura universal para a mente. (3) A terceira é a discussão que envolve estrutura geral versus modular.

Apesar de citar tais discussões essas não são o cerne do artigo, foram postas na cena apenas para posicionar o leitor quanto a existência dessas discussões sem adentrar nos detalhes nem na defesa de nenhuma delas. Mais amiúde, a autora começa a apontar alguns problemas na abordagem com experimentos que envolvem crianças, exemplificando que existem limitações nas teorias explicativas geradas a partir desses experimentos, e, por conseqüência, haveria limitações nos modelos que as representa. Ela pontua que tais limitações são causadas pela existência de lacunas nas definições iniciais dos experimentos cujos pesquisadores, por medida de economia, não inserem todos os elementos que são necessários ao contexto do experimento.

Citando especificamente experimentos com crianças, a autora aponta a falha na inserção do elemento: incerteza, dado que, em tais experimentos, uma medida feita em um momento específico, poderia ser incorporada ao experimento, modificando seus parâmetros intrínsecos, e conseqüentemente afetando o resultado. Essa afirmação leva a autora a apontar a falta de cuidado ou o que ela chama de economia inicial, adotada na configuração da investigação e definição dos experimentos, o que seria responsável por comprometer os resultados do experimento, e, por conseguinte, as teorias geradas. Sendo assim, segundo a mesma autora, um dado importante a ser colocado no início da criação de uma teoria ou modelo explicativo é a incerteza ou raciocínio probabilístico. Segundo ela, isso se deve ao fato de que as operações de categorização são resultantes do sujeito em interação com o ambiente e, de uma maneira particular, os experimentos com crianças podem se tornar pouco controláveis.

Em função dessa economia adotada nas condições iniciais da criação de uma teoria, são produzidos modelos cuja expressividade é questionada, e mesmo assim, os pesquisadores continuam utilizando tais modelos para explicar a realidade, que, seguramente, abriga medidas com algum grau de incerteza. Diante dessas limitações, a autora fez uma revisão de experimentos de categorização com crianças jovens na perspectiva de oferecer novas interpretações à luz da Psicologia Evolutiva; buscando provar a existência do que ela denomina de inner operations ou operações inatas capazes de se adaptarem na interação com o ambiente, na ontogênese, mais especificamente operações que poderiam favorecer a aprendizagem de conceitos específicos.

Percepção e aprendizagem na infância: elas são de domínio específico?

Segundo a autora, percepção é equivalente a categorização dentro de dois processos: um é identificar a classe de objetos a que o objeto pertence, e outra a de reconhecer o objeto como sendo um protótipo da classe. Nesse sentido, ela aponta quatro tipos de percepção:

- (1) percepção categórica de objetos, percepção categórica de movimento;
- (3) percepção categórica de representações simbólicas;
- (4) percepção sobre raciocínio.

Em seus estudos sobre operações fundamentais de categorização Singer, (2009) percebeu que havia alguns conhecimentos de domínio específicos que as crianças estariam mais habilitadas para aprender, quais sejam: os conceitos de biologia, matemática, linguagem,

números e causalidade na primeira infância. Nesse ponto, ela identifica o que poderia ser interpretado como um indicativo de que haveria uma predisposição inata para aprendizagem de conteúdos específicos; todavia limitada a algumas áreas. Sendo assim, surge a pergunta: Essas seriam evidências de domínios específicos inatos que potencialmente seriam mais facilmente aprendidos pelas crianças; sendo a prova de que algumas operações estariam escritas no nosso código genético? A resposta a essas perguntas traz implicações para educação na medida em que ela une as duas diferentes aproximações em educação formal:

- 1.O foco da educação deveria ser sobre informações das disciplinas tradicionais?
- 2.O foco da educação deveria ser capacidades de pensamento específicos, a quais favoreceriam a aprendizagem dentro de domínios?

Independente de qualquer um dos focos a autora defende que a forma como as crianças aprendem regras gerais influencia a aquisição de regras de conhecimentos específicas. Como conclusão das suas pesquisas, e tendo observado que de fato existe um viés em crianças para aprendizagem de conceitos específicos, a autora propõe as bases que fundamentam a existência de categorias de operações fundamentais, que, segundo ela, teriam sua existência provada, uma vez que foram identificados conteúdos de natureza específica que as crianças demonstraram mais facilidade para aprender. A essas categorias de operações, a autora denominou de inner operations, as quais se desenvolvem na interação da mente com o ambiente.

A partir do exposto, a autora propõe um modelo dinâmico para o funcionamento da mente com base nessas categorias de operações, as quais ela denominou de operações básicas da mente, tais operações seriam atividades mentais simples que poderiam ser identificadas pela sua capacidade de diferenciar em relação a outras, e que, além disso seriam irreduzíveis no sentido das formas de ação, as quais são aprendidas quando associados a conteúdos específicos. A autora teve o cuidado oferecer uma forma de seu modelo que toma por base as operações que podem ser realizadas pelas inner operations, dada a sua flexibilidade frente a aprendizagem de conceitos específicos. Dessa forma, A DIN ou Dynamic Infrastructure of Mind é baseado nas operações que podem ser realizadas, tal estrutura pode ser melhor explicada usando as palavras da autora:

“As operações básicas transcendem ao contexto no sentido de que essas operações atuam sobre vários níveis dos domínios do conhecimento, elas capturam a invariância e a variabilidade da cognição humana; a profundidade, a extensão, a ramificação dessas operações são assuntos para futuras pesquisas, mas a raiz dessas categorias de operações são inatas e elas permitem que jovens crianças entrem em contato com mundo ao redor delas, pensando sobre o mundo e sobre elas mesmas. Nós iremos chamar essa raiz de inner operations. Na primeira infância, as inner operations possibilitam que as crianças construam classes de objetos baseados em similaridade e desenvolvam as extensões dessas classes para categorias mais abstratas” (Singer, 2009, p. 55, tradução nossa)

Após concluir suas pesquisas, e, tendo, proposto a DIN - Dynamic Infrastructure of Mind- a autora aplica seu modelo na construção de um método de ensino que lance mão dessas

informações na perspectiva de estimular e favorecer a aprendizagem de conceitos específicos. As pesquisas sobre modelos que explicam a arquitetura da mente buscam oferecer um modelo geral, explicativo da variabilidade das funções da mente na sua amplitude, o contexto no qual as pesquisas são realizadas se amplia e são inseridas novas informações, anteriormente não consideradas, como por exemplo, estruturas inatas voltadas para aprendizagem de conceitos específicos. Assim como em outras áreas da Psicologia, essa é apenas uma maneira de enxergar a mente humana na tentativa de explicar suas nuances e sutilezas.